

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ОРГАНИК ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Алладўстова Ф.Т.

Alfraganus university, катта ўқитувчи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400839>

Аннотация. Мазкур мақолада мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида органик маҳсулотлар қабул қилинишининг асосий талаблари, қабул қилинган қонунларнинг мазмун моҳияти ва талаблари тўғрисида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Органик маҳсулот, табиий, юқори самара, тоза, сифатли, рақобатбардош, бозор талаблари, тамойиллар, озиқ-овқат маҳсулотлари.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги тармоқларида, айниқса озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириладиган тармоқларда турли кимёвий, биологик, табиий воситаларни қўлланилиши, ГМО нав уруғларини кенг миқёсда тарқатилиши натижасида дунё ҳамжамиятида органик маҳсулотларга бўлган талаблар ошиб бормоқда.

Республикаимизда органик озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш мақсадида мақсадли чора-тадбирлар белгиланиб, нафақат озиқ-овқат маҳсулотлари, балки бошқа турдаги маҳсулотларни етиштиришда ҳам тадбирлар ўтказилмоқда.

Органик маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш – кимёвий ўғитлар, турли пестицидлар ва генетик модификация қилинган организмлар (ГМО) ишлатмасдан, табиий усулларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва уни самарали бошқариш жараёнини билдиради.

Бу жараён - дала шароитида ёки иссиқхона шароитида бўладими, фарқи йўқ, озиқ-овқат ёки бошқа турдаги экинни экишдан бошлаб, парваришlash ва ҳосилни ўрим – йиғим даврида, шунингдек маҳсулотларни ташиш, саралаш, тозалаш, қайта ишлаш, қадоқлашдан бошлаб, маҳсулотни бозордаги истеъмолчигача этказиб беришгача бўлган бутун занжирда органик маҳсулотларга қўйилган талабларга қатъий тартиб асосида риоя қилинишини ўз ичига олади.

Сўнги йилларда бу борада амалий ютуқларга ҳам эришилмоқда. Жумладан, сифат менежменти талаблари асосида 2020 йилдан бугунги кунга қадар жами 50 га яқин "Organic" ва 200 дан ортиқ "Global GAP" сертификатлари олинган. Бу маҳсулотлар турларига - пахта (тўқимачилик маҳсулотлари), буғдой, полиз экинлари, доривор ўсимликлар, боғдорчилик ва бошқа маҳсулотлар киради.

2023 йилда Жиззах вилоятида 2 та қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати корхоналари – “Арнасой лимон агро” МЧЖ органик сертификатлар асосида маҳсулот ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Наманган вилоятида 4 та қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати корхоналари – “Меҳригиё” МЧЖ, “Арт софт холдинг” МЧЖ, “Art sof tex cluster” кластер ҳамда “Барака мева саноат сервис” МЧЖлар томонидан халқаро даражада органик сертификатлари олинган.

Мамлакатимизда 2022 йил апрель ойида “Органик маҳсулотлар тўғрисида”ги қонун¹ қабул қилиниб, бу қонун қишлоқ хўжалигида эмас, балки ишлаб чиқариладиган барча маҳсулотларни органик жиҳатдан соф ҳолатда бўлиши ва халқаро талаб – стандартларга жавоб бериш зарурлиги белгилаб қўйилди.

“Органик маҳсулотлар тўғрисида”ги Қонунни қабул қилинишидан асосий мақсад - органик маҳсулотлар (органик маҳсулотларни ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, сақлаш, транспортда ташиш, тамғалаш ва реализация қилиш, шунингдек мувофиқликни баҳолаш ва авторизациялаштириш) соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

Органик озиқ-овқат ёки бошқа турдаги маҳсулотлар — бу энг аввало, органик маҳсулот сифатида етиштирилган, парваришланган, ўриб – йиғиб олинган ва махсус транспорт воситаларида ташилиб, сақланган, сараланган ва қайта ишланиб, қадокланган, хулласа, барча босқичларда мазкур қонунчилик ҳамда техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар талабларига жавоб берадиган, ишлаб чиқариш технологиялари қўлланган ҳолда сертификатлаштирилган маҳсулотлар мажмуаси ҳисобланади.

Мамлакатимизда мазкур қонунга мувофиқ, органик маҳсулот ишлаб чиқаришнинг асосий тамойиллари бўлиб қўйидагилар ҳисобланади:

✓ Органик маҳсулотларни ишлаб чиқариш соҳасидаги асосий принциплар қуйидагилардан иборат:

✓ фуқаролар ҳаёти ва соғлиғини сақлашнинг, шунингдек атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг устуворлиги;

✓ органик маҳсулотларни ишлаб чиқариш йўналишини танлашдаги ихтиёрийлик;

✓ органик маҳсулотлар тўғрисидаги ахборотнинг шаффофлиги ва очиқлиги;

✓ қайта тикланадиган табиий ресурслардан фойдаланиш;

✓ атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш.

Дунё ҳамжамиятида органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш халқаро стандартларга мос равишда бўлиши ва қуйидаги асосий тамойилларга асосланиши белгиланган:

✓ табиий ресурслар (сув ва тупроқ)дан самарали, очиқ, мақсадли ва оқилона фойдаланиш, шунингдек атроф-муҳит ҳамда биоэкоцизмларни (ўсимликлар ва ҳайвонотлар дунёси) тизимли ва доимий равишда ҳимоя қилиш;

✓ кимёвий моддаларни фойдаланишдан мутлақо воз кечиш, яъни экиннинг уруҳини экишдан бошлаб, уни парваришлаш, ҳосилни етиштириш ва ўрим-йиғим даврларида кимёвий ўғитлар ва пестицидлардан мутлақо фойдаланмаслик;

✓ барқарор мусаффо ва шаффоф экотизим муҳитини яратиш – ўша ҳудудда ўсаётган барча турдаги ўсимликларни ўсишига шароит яратиш ва яшаётган ҳайвонотлар дунёсини сақлаб қолиш;

✓ етиштирилаётган маҳсулотлар (у озиқ-овқат ёки хом ашё маҳсулоти бўлишидан қатъий назар) сифатини тизимли ва доимо назорат қилиш – органик маҳсулотларни халқаро органик сертификатларга мувофиқ ишлаб чиқаришга эришиш;

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Органик маҳсулотлар тўғрисида”ги қонуни.
<https://www.lex.uz/docs/5980334>

✓ умумдавлат ва жамоа манфаатлари учун ижтимоий масъулият – органик маҳсулот этиштириш билан шуғулланаётган барча фуқарорларга, жумладан кластер, фермер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда томорқа хўжалиқларининг барча тоифадаги мутахассис-ишчилари учун хавфсиз ва адолатли меҳнат шароитларини яратиш.

Органик маҳсулот ишлаб чиқаришда умумий талаблар

- ✓ Унумдор тупроқни сифатли тайёрлаш ва мақбул экинни танлаш;
- ✓ Кимёвий ўғитлар ўрнига табиий ўғитлардан (компост, қора тупроқ, торф, яшил ўғитлар (ўсимликлар чириндиси)) фойдаланиш;
- ✓ Тупроқни ва ўсимликларни биологик воситалар ёрдамида ҳимоя қилиш (экинларни алмашлаб экиш, органик ўғитлар ва бошқа сиқиндиларни аралаштириб, компостлаш; органик таркиб балансини сақлаш).
- ✓ Табиий-иқлим ва тупроқ унумдорлигига (шароитларига) мос экинларни танлаш;
- ✓ Экинларни экиш ва парваришлаш;
- ✓ Зараркунандалар ва касалликларга қарши биологик воситалар ёрдамида курашиш (энтомофаг ҳашаротлар, табиий фунгисидлар);
- ✓ Қўл меҳнати ва механизасия орқали зараркунанда ва касалликларга қарши курашиш;
- ✓ Сув тежовчи технологиялардан фойдаланиш.

Ўзбекистонда органик маҳсулот ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун фермерлар, тадбиркорлар ва давлат идоралари энг муҳим тадбирларни амалга оширмакдалар.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида органик маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараёни қишлоқ хўжалигида экологик тоза ва соғлом маҳсулотларга бўлган талабнинг ортиши билан боғлиқ.

Органик маҳсулот этиштириш учун тупроқ шароити қандай бўлиши тўғрисида кўп саволлар тўғилади. Тадқиқот ишлари ва расмий илмий маълумотларга кўра:

1. Органик маҳсулот этиштиришда тупроқнинг табиий унумдорлиги юқори (балл боннитети 60 дан кўп) бўлиши керак.
2. Тупроқ зичлиги 1,30-1,35 т/м³, ғоваклиги 50-55%.
3. Гумус миқдори ҳайдалма қатламда 1% дан кўп бўлган.
4. Тупроқдаги табиий ҳаракатчан азот, фосфор ва калий озика моддалари билан ўртача ва юқори таъминланган.
5. Шўрланмаган ёки кам шўрланган (шўри ювилган) ерлар.
6. Сизот сувлари таъсирида захланмайдиган ва ботқоқланишга мойил бўлмаган ерлар.
7. Сув ва шамол эрозиясига учрамаган тупроқлар.
8. Саноат ва маиший чиқиндилар таъсирида бўлмаган ерлар.
9. Табиий сув манбаси билан этарлича таъминланган ерлар бўлиши зарур.

Органик маҳсулотларни этиштириш учун экинларга этказиб бериладиган сувнинг сифати ва таркиби эса қўйидаги талабларга жавоб ериши зарур:

Республикамизда эр усти сув ресурслари сифат кўрсаткичларига кўра, қўйидаги тоифаларга бўлинади:

- * жуда тоза (СИИ-0,3 ва ундан кам);
- * ўртача тоза (СИИ-11-2,5);
- * ифлосланган (СИИ-2,51-4,0);
- * нотоза (СИИ-41-6,0);
- * жуда нотоза (СИИ-61-10,0);
- * хаддан ташқари нотоза (СИИ-10,0 дан ко'п).

Органик кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини этиштиришда 1-2 тоифадаги сувлардан фойдаланиш тавсия қилинади.

Органик маҳсулотларни органик ва минерал ўғитларга бўлган талаби:
Органик маҳсулотларни этиштириш учун кимёвий минерал ўғитлардан фойдаланиш мумкин эмас.

Органик деҳқончилик кимёвий ўғитларни қатъиян тақиқлайди ва бунинг ўрнига тупроқ унумдорлигини сақлаш, тиклаш ва ошириш учун тупроқни табиий ўзгаришларига ва биологик жараёнларига таянади.

Кимёвий ўғитлар ўрнига нимадан фойдаланиш керак?

Органик маҳсулотларни этиштириш учун қуйидаги муқобил органик ўғитлардан фойдаланиш тавсия қилинади:

- Компост - гектарига 10-40 тонна (тупроқ ҳолатига қараб);
- Гўнг (яхши чириган) – гектарига 20-60 тонна;
- Яшил гўнг – экинларни қолдиқлари, майдаланган хас – хашаклар ва бошқалар (Сидератлар);
- Суяк уни (фосфор учун) – гектарига 500-1000 кг;
- Ёғоч кул (калий учун) – гектарига 500-1500 кг;
- Тош фосфат (фосфор учун) – гектарига 300-600 кг;
- Биофертилизаторлар (фойдали микроорганизмлар) - махсус штаммлар асосида тавсия этилади.

Органик деҳқончилик кимёвий озуқа моддаларини қўллашдан кўра табиий равишда тупроқ унумдорлигини яхшилаш зарур.

Ўсимликларни табиий ҳимоя қилиш

- * Кимёвий (синтетик) пеститсидлар ўрнига биологик ҳимоя воситалари ишлатиш (масалан, фойдали ҳашаротлар, бактериал препаратлар, неем ёғи, ўсимлик экстрактлари).
- * Экологик табиий усуллардан фойдаланиш – зараркунандаларга қарши табиий ҳашаротларни қўллаш (масалан, қўнғизи – апҳидларни истеъмол қилади).
- * Тупроқни табиий йўл билан мустаҳкамлаш – микориза қўзиқоринлари ва фойдали бактериялардан фойдаланиш.

Суғориш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш:

- * Томчилатиб суғориш ва ёмғирлатиб суғориш тизимларини жорий этиш – сувни тежаш ва тупроқ эрозиясининг олдини олиш.
- * Суғориш вақтини ва сув миқдорини тартибга солиш – ҳар бир ўсимлик тури учун оптимал намлик даражасини сақлаш.
- * Тоза ва хавфсиз сув манбаларидан фойдаланиш – канализация ёки саноат чиқиндилари билан ифлосланган сувдан фойдаланмаслик.

Соғлом уруғ ва кўчатлардан фойдаланиш:

* ГМО ва кимёвий ишлов берилган уруғлардан воз кечиш.

* Маҳаллий ва органик сертификатга эга уруғлардан фойдаланиш.

* Уруғларни табиий усулда химоялаш – масалан, уларни доривор ўсимлик дамламаларида ивитиш ёки биофунгитсидлардан фойдаланиш.

Хулоса. Юқоридаги тартиб-қоидалар, талабларни қишлоқ хўжалигида амалга оширилиб, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, биринчи навбатда озиқ-овқат маҳсулотларини етиштирилиши энг аввало қишлоқ хўжалиги товар маҳсулоти ишлаб чиқарувчилари учун катта даромад, ички ва ташқи бозорда рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқаришга эришиш, жаҳон озиқ-овқат бозорида мустақкам жой эгаллаш имкониятини яратади.

Бу мақомга эга бўлиш учун мамлакатимизда органик маҳсулот ишлаб чиқарувчи хўжалик субъектларининг сонини кўпайтириш мақсадида фермерлар, деҳқон хўжаликлари ва агрокластерларнинг раҳбарлари, мутахассис ходимларининг касбий салоҳиятларини ошириш, бу йўналишда ташвиқот ва ахборот алмашиш масаласига устувор йўналиш сифатида эътибор қаратилиши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Органик маҳсулотлар тўғрисида”ги қонуни. <https://www.lex.uz/docs/5980334>.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Органик қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ихтиёрий сертификатлаштиришдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори. <https://www.lex.uz/docs/5304756>.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 январдаги “Органик ер майдонларига белги ва кўрсаткичлар ўрнатиш шакли ва тартиби тўғрисида”ги 33-сон қарори. <https://www.lex.uz/docs/5235272>.